

ARTÍCULO ORIGINAL

Factores de riesgo para recién nacidos con Apgar bajo. Risk factors for low Apgar score newborns

Dr. Santiago Vasco Morales^{1,2,3}

Dr. Alonso Herrera Tasiguano^{1,2}

Dra. Maria E. Acosta Rodriguez^{1,2}

Dra. Paola Toapanta Pinta¹

Fecha de recepción: 4 de diciembre 2017

Fecha de aceptación: 9 de febrero 2018

RESUMEN

La puntuación de Apgar se utiliza para evaluar la vitalidad y bienestar del recién nacido. La valoración que se realiza a los 5 minutos, es un mayor predictor de morbilidad y mortalidad neonatal. El objetivo de este estudio fue determinar los factores de riesgo perinatal asociados a gradación Apgar baja en nuestra población. Se realizó un estudio de casos y controles de la Base de Datos del Sistema Informático Perinatal, del Hospital Gineco Obstétrico "Isidro Ayora" de Quito, mediante modelos de regresión logística simple y múltiple. Los factores de riesgo perinatal que se asocian a Apgar bajo, descritos a nivel global, también se encontraron en este grupo poblacional, destacando los que provocan hipoxia perinatal como los trastornos hipertensivos en la madre. Se observó que no existe mayor prevalencia de Apgar bajo en el grupo de madres adolescentes.

PALABRAS CLAVE: Test de Apgar. Factores de riesgo perinatal. Evaluación del recién nacido.

ABSTRACT

Apgar score is commonly used to assess newborn wellbeing immediately at birth. Grading is performed at 1 and 5 minutes of life since it is a trustable predictor of neonatal morbidity. Perinatal risk factors associated with low Apgar score are determined in our population. A case-control study from the Perinatal Computer System Data Base of the "Isidro Ayora" Obstetrician Gynecology Hospital in Quito, Ecuador, was carried out using simple and multiple logistic regression models. Global perinatal risk factors associated to low Apgar score were also found in our series, highlighting the perinatal hypoxia from maternal hypertensive disorders. No greater

prevalence of low Apgar score was found in the group of adolescent mothers.

KEYWORDS: Apgar score, Newborn, Risk Factors

INTRODUCCIÓN

La puntuación de Apgar, desarrollado por la anesthesióloga Virginia Apgar en la década de 1950, se utiliza universalmente para evaluar la vitalidad recién nacido (RN) consta de cinco componentes: la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color de la piel. A cada componente se le da el mismo valor, que puede variar de 0 a 2(1). Se considera el Apgar de 7 normal, de 4 a 6 moderadamente anormal, y de 0 a 3 es muy bajo. Clásicamente se realiza evaluaciones al minuto y a los 5 minutos aunque se puede seguir realizando evaluaciones cada 5 minutos, si la condición del RN lo amerita (2).

Se ha determinado que la baja puntuación de Apgar en recién nacidos prematuros puede reflejar inmadurez fisiológica en lugar de malas condiciones al nacer, además también puede ser causada por medicamentos maternos, infecciones, enfermedades neurológicas, y anomalías congénitas. Sin embargo estudios multicéntricos han demostrado que el Apgar bajo a los 5 minutos se asocia con un aumento sustancial de los riesgos de mortalidad neonatal e infantil, tanto en los prematuros, como en los a término(3,4).

Los factores perinatales que han presentado asociación con Apgar bajo son:

Los trastornos hipertensivos en la madre específicamente la preeclampsia severa y la eclampsia, diabetes mellitus, el hábito de fumar; otros factores

1. Docente Facultad de Ciencias Médicas – Universidad Central del Ecuador.

2. Hospital Gineco Obstétrico "Isidro Ayora"

3. Doctorando en Ciencias – Facultad de Medicina Ribeirão Preto – Universidad de São Paulo.

Quito, Ecuador

de alerta incluyen la edad de la embarazada existiendo mayor riesgo en las adolescentes y las añosas, el estado civil por la importancia del acompañamiento durante este periodo, el nivel de educación, el índice de masa corporal, la paridad, el número de nacidos vivos, el tipo de trabajo que desempeña y el nivel de estrés que sufre la embarazada(4–6), uso de fármacos, o drogas durante el embarazo, la edad gestacional (se presenta un mayor riesgo en las edades gestacionales muy cortas o prolongadas), el tipo de embarazo (único / múltiple), el número de consultas prenatales, el tipo de nacimiento (vaginal / cesárea), el parto instrumentado con uso de fórceps o ventosa, el compromiso del bienestar fetal o las alteraciones en el monitoreo fetal, que constituye una indicación de interrupción del embarazo por vía abdominal(7), la rotura prolongada de membranas y la posición fetal. (8–10).

En el Ecuador es extendido el uso de la historia clínica perinatal del S.I.P, OPS/OMS, (Centro Latinoamericano de Perinatología), sin embargo, en el país existen pocos estudios epidemiológicos basados en los datos obtenidos con este instrumento, que consolida información estandarizada, la misma que permite entender, como influye cada uno de los factores de riesgo sobre la puntuación de Apgar. El objetivo del estudio fue determinar la asociación de estos predictores de alerta perinatal respecto a puntuaciones de Apgar bajo al minuto y a los cinco minutos, en nuestra población. .

MATERIAL Y MÉTODOS

El diseño del estudio fue de tipo observacional, analítico de casos y controles. Los datos fueron recolectados de la Base de Datos del Sistema Informático Perinatal (S.I.P., OPS/OMS), del Hospital Gineco Obstétrico “Isidro Ayora” (HGOIA).

Una vez extraídos los datos del Sistema Informático Perinatal, se los organizó en una hoja Excel 2016 para Mac OS X, para el procesamiento de datos, se utilizó el paquete estadístico R Project for Statistical Computing 3.4.5 (2018), para Mac OS X.

Para el cálculo del tamaño de la muestra considerando una relación caso-control de 1:1, exposición entre los controles con un OR de 1.5, se necesitaban 1800 embarazadas con sus recién nacidos para un nivel de confianza del 95%, sin embargo por posibles pérdidas en la información o datos y para controlar los factores

de confusión, además de la disponibilidad de la base de datos completa, se decidió analizar la totalidad de los datos válidos, para lo que se agrupó a los neonatos que presentaron Apgar 7 al minuto, como el Grupo Control y los que tuvieron un Apgar 7 al minuto como el Grupo de Casos. De la misma manera a los neonatos que presentaron Apgar 7 a los 5 minutos, como el grupo control y los que tuvieron un Apgar 7 a los 5 minutos como el grupo de casos. Para la igualdad de atributos en los grupos estudiados se consideró que se trata de neonatos, hijos de las pacientes que acuden o son referidas al HGOIA y que corresponde a una población de nivel socio económico medio y bajo.

Para el análisis descriptivo la variable Apgar al minuto y a los 5 minutos del nacimiento, se clasificó como cuantitativa, se calculó la media con su desvío estándar (sd), se realizó un análisis de correlación, con las variables peso al nacer y edad gestacional. Para el análisis multivariado por tratarse de las variables dependientes del estudio se clasificó como Apgar bajo (puntaje <7) y, Apgar normal (puntaje $\geq$ 7).

Para el análisis multivariado, las variables estudiadas se clasificaron como categóricas:

- a) Dicotómicas (si/no); antecedentes de diabetes previa o durante la gestación, embarazo múltiple, trastornos hipertensivos (preeclampsia, eclampsia, hipertensión inducida por el embarazo, violencia durante el embarazo, hemorragias)
- b) Dicotómicas nominales: gestas previas (hasta 2 y más de 2), consultas prenatales suficientes de acuerdo a la OMS (8 y menos de 8), sexo del neonato (masculino o femenino).
- c) Politómicas: edad materna (adolescente, adulta, añosa), nivel de estudio (primaria, secundaria, universidad) etnia (indígena, mestiza, afrodescendiente, blanca), presencia de defectos congénitos (mayores, menores, no defectos), peso del RN (< 1500 gramos, 500-2499 gramos, 2500-3999 gramos y > 4000 gramos). Para este estudio se clasificó a la edad gestacional (24 hasta 31 semanas+ 6 , 32 hasta 36+6, 37 hasta 41+6 semanas y > 42 semanas de gestación), estado civil (soltera, unión estable, otro), tipo de parto vaginal o cesárea y si la cesárea fue realizada por sospecha de hipoxia.

El análisis multivariado se realizó mediante modelos de regresión logística simple que analiza la fuerza de asociación entre la variable resultado o dependiente con una variable independiente, y posteriormente

regresión logística múltiple, que analiza la fuerza de asociación entre la variable dependiente con cada una de las variables independientes, dentro del modelo en su conjunto.

Este estudio fue autorizado por el Comité de Ética en investigación del HGOIA, durante todo el proceso se guardó la confidencialidad de las madres y sus recién nacidos, para lo cual se eliminó todos los datos de filiación incluido el número de historia clínica de ambos, solamente se identificaron con el número de ingreso a la base de datos.

RESULTADOS

Desde enero del 2008 hasta diciembre 2016, se hospitalizaron en el HGOIA un total de 22517 RN. Los neonatos de sexo masculino correspondieron al 54.4% $n=12245$ con una media en peso de 2597.5 (sd: 826), los neonatos de sexo femenino 45.4% $n=10218$ con una media en peso de 2476.6 (sd: 797.7). De estos datos en 19848 se encontró el puntaje de Apgar al minuto y a los 5 minutos, por lo que este total de datos validos se constituyó como la unidad de análisis.

En este universo poblacional el Apgar al minuto presentó una media de 7.33, (IC 95%: 7.3-7.35), el puntaje de Apgar a los 5 minutos fue: 8.62, (IC 95% : 8.6-8.63), el 19,7 % ($n=3920$) presentaron Apgar bajo al minuto; media 4,7 (IC 95%: 3,3-6,1), el 4,1% ($n=826$) presentaron Apgar bajo a los 5 minutos; media 5,06 (IC 95%: 3,8- 6,2). La mortalidad total en este grupo de RN correspondió $n=1274$ (6.4%), de entre los que mostraron Apgar bajo al primer minuto, fallecieron $n=539$ (2.7%), los que presentaron Apgar bajo a los 5 minutos $n= 968$ (4.8%), dato calculado para cada grupo de datos respectivamente.

Al analizar la correlación entre las variables numéricas: Apgar al minuto y edad gestacional en semanas completas se encontró una correlación positiva: 0.24 (IC 95% 0.23-0.26), Apgar al minuto y peso al nacer, también se encontró una débil correlación positiva: 0.18 (IC 95% 0.17-0.19), no se encontró correlación con la edad materna: -0.001 (IC: -0.01-0.1). Apgar a los cinco minutos y edad gestacional en semanas completas se encontró una correlación positiva: 0.21 (IC 95% 0.2-0.23), Apgar al minuto y peso al nacer, también se encontró una débil correlación positiva: 0.18 (IC 95% 0.16-0.19), no se encontró correlación con la edad materna: -0.002 (IC: -0.01-0.1).

En las tablas 1 y 2 se presenta el resumen del modelo de regresión logística binaria múltiple, al minuto y a los 5 minutos respectivamente, se presenta únicamente las variables que mostraron asociación con Apgar bajo, las variables se seleccionaron por su valor p y el OR. La selección de las variables incluidas en el modelo final se realizó por inclusión o hacia delante, primero: se consideró el criterio de información, de Akaike para cada una de las variables estudiadas, se ajustó el modelo, mediante el test condicional de verosimilitudes, donde se incluyeron las variables que presentaron menor devianza y valor $p < 0,05$, mediante el análisis de Anova. El resultado se presenta con el cálculo de Odds Ratio (OR crudo y ajustado respectivamente) con su intervalo de confianza al 95% y valor p. Con este cálculo se consiguió estudiar los efectos de todas las variables de manera recíproca y simultánea, ajustando para todas las otras variables que se incluyeron en el modelo final, donde se aprecia la tendencia de asociación con Apgar bajo.

La media de la puntuación del Apgar mejoró a los 5 minutos, a nivel general de 7.33, (IC 95%: 7.3-7.35), hasta: 8.62, (IC 95%: 8.6-8.63), También se puede apreciar como también disminuye el número de RN con Apgar bajo del 19,7% al 4,1% %,

Se observó que la mayor asociación con Apgar bajo es con la Eclampsia, haciéndose esta asociación más fuerte a los 5 minutos (OR: 1,6; IC 95% 1,2-2,3 al minuto; OR: 1,8 ;IC 95% 1,1-3,2 a los 5 minutos)

Las infecciones urinarias no presentan asociación con Apgar bajo, pero es importante destacar que la Infección Puerperal presenta una importante asociación con Apgar bajo a los 5 minutos (OR: 3,9; IC 95% 1,1-14,4), que es un factor predisponente a complicaciones inmediatas y futuras.

Respecto a la edad gestacional; la prematuridad y postmadurez presentan asociación a Apgar bajo, en relación con el neonato a término, siendo mayor la asociación con RN postmaduro (OR: 3,2 ; IC 95% 2,1-4,8 al minuto; OR: 3,6 ;IC 95% 1,7-7,3 a los 5 minutos), y la gestación menor a 32 semanas, (OR: 2,9 ; IC 95% 2,6-3,2 al minuto; OR: 3,9 ; IC 95% 2,3-4,4 a los 5 minutos), hay que notar que a los 5 minutos esta asociación se hace mas fuerte.

El peso del RN que se relaciona con Apgar bajo es el menor de 1500 gr (OR: 2,9; IC 95% 2,6-3,2 al

minuto; OR: 3,9; IC 95% 3,2-4,5 a los 5 minutos).

Se encontró asociación con Apgar bajo cuando la cesárea fue realizada por la presencia de hipoxia intrauterina (OR: 1,2; IC 95% 1-1,3 al minuto) y esta asociación se hace más fuerte a los 5 minutos (OR: 1,6; IC 95% 1,2-1,9); por lo tanto, el nacimiento vía parto se presenta como factor de protección para Apgar bajo. En relación al sexo del RN, se encontró una importante relación con apgar bajo al minuto y a los 5 minutos con el sexo no definido (OR: 7,1; IC 95% 1,7-29,3 al minuto; OR: 39,8 ;IC 95% 10,5-151 a los 5 minutos), que corresponde a una malformación grave y de emergente atención. Solo se encontró influencia de la edad materna y apgar bajo al minuto, la madre adulta sería un factor de protección (OR: 0,8; IC 95% 0,7-0,9); y la madre añosa un factor de riesgo (OR: 1,2; IC 95% 1,1-1,3).

Al igual que con la edad, el nivel de estudios, solo presentó asociación con Apgar bajo al minuto si la madre curso la primaria solamente, y el nivel de estudios superior se mostró como factor protector (OR: 0,8; IC 95% 0,7-0,9).

No se encontró asociación con Apgar bajo en caso de hemorragias durante el embarazo, con el estado civil, ni con la etnia de la embarazada.

DISCUSIÓN

La puntuación del Apgar, a pesar de ser ampliamente difundida y ser de uso universal puede ser sujeta a algunas circunstancias que la van a modificar: sedación o anestesia materna, traumatismos durante el parto, malformaciones congénitas, edad gestacional. Además se debe tomar en cuenta las variaciones de la calificación que puede depender de cada uno de los observadores(1).

El Apgar al minuto puede estar influenciado por una serie de situaciones, que hacen que su valor no sea diagnóstico ni pronóstico de asfixia o lesión neurológica, tal y como se refiere en toda la bibliografía revisada. (3,11,12).Si bien es cierto, existe determinadas condiciones maternas como el embarazo durante la adolescencia, ciertas condiciones sociales o ambientales que podrían provocar que esta puntuación sea baja al minuto.

Estas condiciones usualmente corresponden a factores transitorios, no severos como circulares de

cordón o distocias no complicadas que si bien pueden provocar hipoxia, esta no será grave o sostenida. Además tomando en cuenta el algoritmo vigente de reanimación neonatal, no es necesario esperar a la calificación del Apgar, para decidir iniciar las maniobras de reanimación(11) ya que estas deben ser realizadas inmediatamente si la respuesta es negativa a cualquiera de las tres preguntas iniciales: ¿RN a término?, ¿Respira o llora?, ¿Buen tono muscular?. Todo lo mencionado hace que la puntuación de Apgar mejore a los 5 minutos, tal como lo indica la mayoría de autores (3,12), al igual que lo observado en este estudio.

Cuando estas condiciones se extienden en el tiempo o se asocian a situaciones más complejas en la madre como la presencia de trastornos hipertensivos durante el embarazo como la preeclampsia, eclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino, el bajo peso al nacer, la prematurez extrema, embarazos prolongados, la presencia de eventos centinela o un monitoreo fetal francamente patológico; se presenta hipoxia severa y mantenida, que produce redistribución del flujo sanguíneo y secundariamente a la relajación del esfínter anal, como consecuencia, se encuentra además líquido amniótico meconial, todas estas condiciones indican la terminación del embarazo via cesárea .

Por lo tanto, cuando la indicación de operación cesárea está dada por compromiso del bienestar fetal o hipoxia fetal(10) existe una fuerte asociación con Apgar bajo al minuto. Si esta hipoxia fue sostenida o llego a provocar asfixia el Apgar se mantiene bajo a los 5 minutos o más, lo que incrementa las posibilidades de un mal pronóstico neurológico y mala calidad de vida en el futuro, como lo describe Korkalainen y Gudayu(13,14). La presencia de antecedentes personales y familiares con preeclampsia, tienden a presentar asociación negativa con Apgar bajo, lo cual se explica por la alteración de la circulación feto materna, que se presenta en el embarazo en curso y que es causa de hipoxia y Apgar bajo en el neonato.

No existe una clara asociación de Apgar bajo y la presencia de defectos congénitos mayores o menores en esta población, pero destaca que la ausencia de defectos congénitos se presenta como factor protector para Apgar bajo a los 5 minutos. Al revisar la literatura, los estudios publicados presentan relación de las malformaciones congénitas de acuerdo con el sistema

Variables	n	%	OR crudo	IC 95%	p	OR ajustado	IC 95%	p
Antecedentes de Preeclampsia [personales]	1499	7,5	1,0		0,04	0,9	(0,7- 1,1)	0,13
Bacteriuria	5457	27,5	0,7	(0,6 - 0,8)	<0,001	0,9	(0,8- 1,1)	0,08
Consultas prenatales suficientes	6138	30,9	0,6	(0,5 - 0,7)	<0,001	1	(0,8- 1,1)	0,3
Defectos congénitos[mayor]	1705	8,59	0,8	(0,4 - 1,4)	0,5	0,9	(0,5- 1,1)	0,4
Defectos congénitos[menor]	338	1,7	0,3	(0,1 - 0,7)	0,08	0,7	(0,4- 1,1)	0,15
Defectos congénitos[no]	17680	88,8	0,4	(0,2 - 0,7)	0,02	0,7	(0,5- 1,1)	0,17
Eclampsia	223	1,1	3,9	(2,7 - 5,8)	<0,001	1,6	(1,2- 2,3)	<0,001
Edad materna [adolescente]	5397	27,1	0,9	(0,7 - 1,1)	0,14	0,9	(0,8- 1,1)	0,4
Edad materna [adulta]	12450	62,7	1,1	(0,9 - 1,3)	0,19	0,8	(0,7- 0,9)	0,001
Edad materna [añosa]	1992	10,1	1,1	(0,9 - 1,5)	0,17	1,2	(1,1- 1,3)	0,003
Egreso RN [fallece]	735	3,7	11	(9 - 12)	<0,001	4,3	(3,7- 4,9)	<0,001
EgresoRN [traslado]	289	1,4	0,2	(0,1 - 0,3)	<0,001	1,5	(1,2- 2,1)	<0,001
Egreso [vivo]	18265	93,7	0,1	(0,1 - 0,14)	<0,001	0,2	(0,1- 0,2)	<0,001
Embarazo múltiple	1551	7,81	0,6	(0,4 - 0,7)	<0,001	0,7	(0,8- 0,8)	<0,001
Estudios [ninguno]	261	1,3	1,0	(0,5 - 1,8)	0,95	1,1	(0,8- 1,6)	0,2
Estudios [primaria]	4746	23,9	1,0	(0,5 - 1,9)	<0,001	1,1	(1- 1,3)	<0,001
Estudios [secundaria]	11936	60,1	1,0	(0,5 - 1,8)	0,9	0,9	(0,8- 1,1)	0,05
Estudios [universidad]	2837	14,2	0,8	(0,4 - 1,6)	0,6	0,8	(0,7- 0,9)	0,04
Hemorragias durante el embarazo	67	0,34	1,2	(1 - 1,5)	0,009	1	(0,9- 1,1)	0,4
Familiares con HTA	4076	20,5	0,9	(0,7 - 1,1)	0,08	0,9	(0,8- 1)	0,005
Infección urinaria	8765	44,1	0,8	(0,7 - 0,9)	0,02	1	(0,9- 1,1)	0,9
Indicación de Cesárea: Hipoxia	2310	11,6	1,9	(1,6 - 2,2)	<0,001	1,2	(1- 1,3)	<0,001
Indicación de cesárea: Otros [no hipoxia]	7951	40,1	0,4	(0,3 - 0,5)	<0,001	0,7	(0,6- 0,7)	<0,001
Parto	9587	48,3	0,6	(0,4 - 0,7)	<0,001	0,7	(0,6- 0,8)	<0,001
RN Femenino	9040	45,5	0,9	(0,8 - 1,1)	0,34	0,3	(0,1- 1,6)	0,1
RN Masculino	10798	54,4	1,0	(0,9 - 1,2)	0,42	0,4	(0,1- 1,8)	0,2
RN sexo no definido	8	0,04	39,8	(9,4 - 167)	<0,001	7,1	(1,7- 29,3)	0,007
EG: 32-36 semanas +6	6315	31,8	0,9	(0,7 - 1,1)	0,13	1,1	(1,04- 1,2)	0,006
EG: 24 - 31 semanas+ 6	1286	6,48	5,5	(4,8 - 7,1)	<0,001	2,1	(1,7- 2,5)	<0,001
EG: > 42 semanas	114	0,57	2,4	(1,2 - 4,6)	0,09	3,2	(2,1- 4,8)	<0,001
Peso RN : 1500-2499 gr	7394	37,2	1,0	(0,8 - 1,1)	0,07	0,7	(0,6- 0,8)	<0,001
Peso RN : > 4000 gr	1045	5,27	0,2	(0,1 - 0,4)	<0,001	0,4	(0,2- 0,4)	<0,001
Peso RN: < 1500 gr	2126	10,7	4,1	(3,4 - 4,8)	<0,001	2,9	(2,6- 3,2)	<0,001

AIC 5560

Tabla 1. Modelo de regresión logística binaria, están incluidos los factores de riesgo que presentaron asociación con Apgar bajo al minuto

Variables	n	%	OR crudo	IC 95%	p	OR ajustado	IC 95%	p
Antecedentes de Preeclampsia [personales]	1499	7,5	0,6	(0,4 - 0,8)	0,02	0,6	(0,4-0,8)	0,002
Bacteriuria	5457	27,4	0,9	(0,7 - 0,8)	0,003	0,9	(0,7-1,1)	0,12
Consultas prenatales suficientes	6138	30,9	0,6	(0,5 -0,7)	<0,001	0,9	(0,7-1,1)	0,37
Defectos congénitos[mayor]	1705	8,59	0,8	(0,4 -1,4)	0,18	0,7	(0,3-1,3)	0,25
Defectos congénitos[menor]	338	1,7	0,3	(0,1 -0,7)	0,001	0,5	(0,1-1,1)	0,07
Defectos congénitos[no]	17640	88,8	0,4	(0,2- 0,7)	0,03	0,5	(0,3-0,9)	0,04
Eclampsia	223	1,1	1,8	(1 -3,2)	0,13	1,9	(1,1-3,2)	0,02
Egreso RN [fallece]	306	1,5	6,3	(5,1- 7,8)	<0,001	6,4	(5,1-7,8)	<0,001
Egreso RN [traslado]	309	1,5	1,6	(1 - 2,7)	0,04	1,7	(1,1-2,7)	0,041
Egreso [vivo]	18265	92,1	0,1	(0,07- 0,1)	<0,001	0,1	(0,07-0,1)	<0,001
Embarazo múltiple	1551	7,8	0,5	(0,3- 0,6)	<0,001	0,5	(0,3-0,6)	<0,001
Hemorragias durante el embarazo	2668	13,4	1,1	(0,9-1,3)	0,2	1,1	(0,9-1,3)	0,25
Infección puerperal	22	0,11	3,9	(1,1 -14,4)	0,03	4	(1,1-14,4)	0,03
Infección urinaria	8765	44,1	1	(0,8 -1,1)	0,6	1	(0,8-1,1)	0,67
Indicación de cesárea:								
Hipoxia	2310	11,6	0	(1,2 -1,9)	<0,001	1,6	(1,2-1,9)	<0,001
Indicación cesárea:								
Otros [no hipoxia]	7591	40,6	0,7	(0,6-0,9)	0,005	0,8	(0,6-0,9)	0,005
Parto	9587	48,3	0,5	(0,4 -0,7)	<0,001	0,5	(0,4-0,7)	<0,001
RN Femenino	9040	45,5	0,6	(0,1 -0,6)	0,009	0,1	(0,01-0,3)	<0,001
RN Masculino	10798	54,4	0,6	(0,1 -0,3)	0,001	0,1	(0,02-0,4)	0,001
RN sexo no definido	8	0,04	31,2	(9,4 -167)	<0,001	39,8	(10,5-151)	<0,001
EG: 37- 41 semanas+6	12133	61,1	0,7	(0,5-0,8)	<0,001	0,6	(0,4-0,7)	<0,001
EG: 32-36 semanas+6	6315	31,8	1,2	(0,9 -1,5)	0,005	1,3	(1-1,5)	0,05
EG: 24-31 semanas+ 6	1286	6,4	3,4	(2,3 -4,4)	0,001	3,2	(2,3-4,4)	<0,001
EG: > 42 semanas	114	0,57	3,6	(1,7 -7,3)	0,004	3,6	(1,7-7,3)	0,001
Peso RN:2500-3999 gr	9283	46,7	1	(0,7 -1,3)	0,9	1	(0,71,3)	0,9
Peso RN:1500-2499 gr	7394	37,5	0,7	(0,5-0,9)	0,04	0,8	(0,5-0,9)	0,04
Peso RN: > 4000 gr	1045	5,2	0,2	(0,1 -0,5)	0,002	0,3	(0,1-0,5)	0,001
Peso RN:1500-2499 gr	2126	70,7	4	(3,4 -4,8)	<0,001	3,9	(3,2-4,5)	<0,001

Tabla 2. Modelo de regresión logística binaria, están incluidos los factores de riesgo que presentaron asociación con Apgar bajo a los cinco minutos

afectado; sistema nervioso central, respiratorio, digestivo, urogenital, etc. Un análisis estratificado podría aclarar este hallazgo(15), lo que se corrobora, con el hecho de que no se encontró diferencias entre Apgar bajo y sexo, pero si una importante asociación con sexo no determinado, aunque en este caso el número de RN registrados es muy bajo para poder hacer inferencias definitivas (16).

Si se analizan las condiciones sociales y su influencia en la puntuación de Apgar bajo: las edades extremas de la madre se asocian a una gradación baja, mientras que el embarazo en la madre adulta sería un factor de protección, tal como lo refiere el estudio de Almeida (15) realizado en Brasil, población latinoamericana como la nuestra, en la que se registra que el peso bajo no tiene relación con la edad adolescente, tampoco sobre la puntuación de Apgar, lo cual podría deberse a las políticas de protección a esta población de alta vulnerabilidad. En lo que respecta al nivel de estudios, las mujeres que accedieron a un nivel de educación superior, presentaron asociación negativa con Apgar bajo, por lo tanto se presenta como factor protector(4,5).

No se encontró diferencias entre los estudios publicados y los resultados en este grupo poblacional, respecto a: edad gestacional, el peso al nacer, el embarazo prolongado(9,18), Destaca sin embargo que los neonatos de menos de 1500 gramos que en su mayoría corresponden a gestaciones menores de 32 semanas presentaron las puntuaciones mas bajas tanto al minuto como a los 5 minutos, esto esta dado por un sinúmero de factores tanto relacionados con la inmadurez del neonato, como con los factores que provocaron la precipitación del parto o cesárea(16).

Las complicaciones obstétricas como las infecciones, pueden afectar el curso normal del embarazo, provocar prematuridad, o afectar directamente al niño y a la madre afectando la vitalidad neonatal, lo que se registra en los estudios de Sven y Person, al igual que en los hallazgos del presente estudio(9,19).

La mortalidad es mayor en los neonatos que mantuvieron el Apgar bajo a los cinco minutos, como esta descrito de manera universal, la mayor mortalidad y daño neurológico se presenta en este grupo de neonatos(20), este dato podría ser confirmado con el seguimiento de los RN que, no corresponde a los objetivos de este estudio.

BIBLIOGRAFÍA

1. American Academy Of Pediatrics, Committee on Fetus and Newborn, American College of Obstetricians and Gynecologists, Committee on Obstetric Practice. The Apgar Score. *Pediatrics*. (2015)136:819–22.
2. Simon L V., Bragg BN. APGAR Score. *StatPearls*. 2018 [cited 2018 May 28]. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29262097>
3. Leinonen E, Gissler M, Haataja L, Rahkonen P, Andersson S, Metsäranta M, et al. Low Apgar scores at both one and five minutes are associated with long-term neurological morbidity. *Acta Paediatr* (2018)107:942–51.
4. Almeida NKO, Pedreira CE, Almeida RMVR. Impact of maternal education level on risk of low Apgar score. *Public Health* (2016) 140:244–9.
5. Straube S, Voigt M, Jorch G, Hallier E, Briese V, Borchardt U. Investigation of the association of Apgar score with maternal socio-economic and biological factors: an analysis of German perinatal statistics. *Arch Gynecol Obstet* (2010) 282:135–41
6. Li J, Vestergaard M, Obel C, Cnattingus S, Gissler M, Olsen J. Cohort Profile: The Nordic Perinatal Bereavement Cohort. *Int J Epidemiol* (2011) 40:1161–7.
7. Ávila Gamboa D, Macias G., Avila Stagg F, Karchmer SK. Certeza predictiva del sufrimiento fetal agudo intraparto mediante diagnostico cardiotocografico *Rev Latin Perinat* (2016) 19:90-94
8. Berglund S, Pettersson H, Cnattingius S, Grunewald C. How often is a low Apgar score the result of substandard care during labour? *BJOG* (2010)117:968–78.
9. Cnattingius S, Norman M, Granath F, Petersson G, Stephansson O, Frisell T. Apgar Score Components at 5 Minutes: Risks and Prediction of Neonatal Mortality. *Paediatr Perinat Epidemiol* (2017) 31:328–37.
10. Berhan Y, Haileamlak A. The risks of planned vaginal breech delivery versus planned caesarean section for term breech birth: a meta-analysis including observational studies. *BJOG* (2016) 123:49–57
11. Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, Kapadia VS, Kattwinkel J, Perlman JM, et al. Neonatal Resuscitation: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. American Academy of Pediatrics and American Heart Association, Editor. *Pediatrics*. 7th ed. (2015) 1;136(Suppl):S196–218.

12. Zorzi P de M De, Madi JM, Rombaldi RL, Araújo BF de, Zatti H, Madi SRC, et al. Fatores perinatais associados a recém-nascidos de termo com pH<7,1 na artéria umbilical e índice de Apgar <7,0 no 5o minuto. *Rev Bras Ginecol e Obs* (2012) 34:381–5.

13. Korkalainen N, Räsänen J, Kaukola T, Kallankari H, Hallman M, Mäkikallio K. Fetal hemodynamics and adverse outcome in primary school-aged children with fetal growth restriction: a prospective longitudinal study. *Acta Obstet Gynecol Scand* (2017) 96:69–77.

14. Gudayu TW. Proportion and factors associated with low fifth minute Apgar score among singleton newborn babies in Gondar University referral hospital; North West Ethiopia. *Afr Health Sci* (2017) 17:1

15. Almeida LFG, Araujo Junior E, Crott GC, Okido MM, Berezowski AT, Duarte G, et al. Fatores de risco epidemiológicos e resultados perinatais das anomalias congênitas. *Rev Bras Ginecol e Obstet* (2016) 38:348–55.

16. Cárdenas González L, Méndez Alarcón L, Vázquez OM, Álvares MaD. Morbilidad y mortalidad del recién nacido pretérmino menor de 1 500 gramos^ies Morbidity and mortality of the preterm newborn weighing under 1 500 g^ien. *Rev Cuba Pediatr* (2012) 84:47–57

17. Vasco S., Luzuriaga S., Vélez J. , Acosta M.G.: Factores de riesgo de bajo peso al nacer- Risk factors for low birthweight. *Rev Latin Perinat* (2016)19:237–42.

18. Rezende Chrisman J, Mattos IE, Koifman RJ, Koifman S, Moraes Mello Boccolini P, Meyer A. Prevalence of very low birthweight, malformation, and low Apgar score among newborns in Brazil according to maternal urban or rural residence at birth. *J Obstet Gynaecol Res* (2016) 42:496–504.

19. Persson M, Razaz N, Tedroff K, Joseph KS, Cnattingius S. Five and 10 minute Apgar scores and risks of cerebral palsy and epilepsy: population based cohort study in Sweden. *BMJ* (2018)360:k207

20. Park JH, Chang YS, Ahn SY, Sung SI, Park WS. Predicting mortality in extremely low birth weight infants: Comparison between gestational age, birth weight, Apgar score, CRIB II score, initial and lowest serum albumin levels. *PLoS One* [Internet]. 2018 [cited 2018 Jun 30];13(2):e0192232. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29438382>

Dirección del Autor:

Dr. Santiago Vasco Morales

e-mail: svasco@uce.edu.ec

Quito-Ecuador.